

МАРКЕТИНГ ХИЗМАТЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА
ЎҚУВЧИЛАРНИ КАСБГА ЙЎНАЛТИРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.

Маманазарова Наргиза Комильджановна

А.Авлони номидаги педагогларни касбий ривожлантириш ва янги методикаларга ўргатиш миллий-тадқиқот институти п.ф.ф.д., доц.в.б.

n.mamanazarova1980@gmail.com

Аннотация: ушбу мақолада халқ таълими тизими бошқарувига маркетинг хизматларини жорий этиш орқали ўқувчиларни касбга йўналтиришнинг самарали механизми таклиф қилинган.

Калит сўзлар: таълим, муассаса, ўқувчи, бошқарув, касбга йўналтириш, маркетинг, бандлик.

Ўзбекистон ёшларини касбга йўналтириш ишларини ташкил этиш мактаб, халқ таълими бошқармалари ёки Халқ таълими вазирлиги даражасида ҳал этиладиган масала эмас. Касбга йўналтириш муаммоси мамлакат келажаги ва барқарор ривожланишини белгилайдиган муҳим масалалардан бири бўлиб, уни вазирликлар ва идоралар миқёсида ҳал этиш мақсадга мувофиқдир. Шулардан бири – Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги ҳисобланади.

Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлигининг вазифаларидан бири:

- бўш иш ўринлари тўғрисидаги маълумотлар тўпланишини ва таҳлил қилинишини ташкил этади, белгиланган тартибда тақдим этилаётган вакансиялар ҳисобини юритади ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда бўш иш ўринлари ҳақидаги ахборотни етказишдир¹.

¹ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 31 декабрдаги “Ўзбекистон Республикаси бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 1066-сон Қарори

«Ўзстандарт» агентлиги томонидан бугунги кунда Ўзбекистонда 12 000 ортиқ хизматчиларнинг асосий лавозимлари ва ишчилар касблари мавжуд.

Учинчи Ренессансга эришишни мақсад қилган бугунги Ўзбекистон жамиятида қайси соҳа ва қандай касбларга эҳтиёж юқори эканлиги тўғрисидаги маълумотлар билан Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлигининг расмий сайтида (<https://mehnat.uz>) танишишимиз мумкин.

Бугунги кунда Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлигининг маълумотларига кўра республикада 50 000 дан ортиқ бўш иш ўринлари мавжуд бўлиб, уларни орасида энг талабгорларига қуйидагилар киради (1-расм): ўқитувчи, тарбиячи, шифокор, фармацевт, тикувчи/бичувчи, иқтисодчи, банк ходими, IT дастурчилар, муҳандис.

1-расм. Ўзбекистондаги вакант иш ўринлари² (<https://mehnat.uz>).

² <https://mehnat.uz>

Технологиянинг ривожланиши меҳнат бозоридаги ўзгаришлар ритмини белгилайди. Беш йил аввал машҳурлик чўққисида бўлган касблар бугунги кунда тезда долзарблигини йўқотмоқда. Жараёнларни автоматлаштириш соҳалари билан боғлиқ бўлган кўплаб мутахассисликларларга талаб йўқолмоқда. Бу нафақат жисмоний меҳнат, ишлаб чиқариш корхоналарининг автоматлашуви билан, балки дастурий иловалар билан алмаштириладиган ҳисоблаш операциялари ҳамдир. Касб танлаганда, келгуси 5 йил учун эмас, балки 10-15 йилни олдиндан режалаштириш лозим. Бугунги кунда мактаб ўқувчиларини касбга йўналтириш ишлари мазмунли ва самарали ташкил этишда қуйидаги ташкилотлар ҳамкорлигида маркетинг тадқиқотларини ўтказишни йўлга қўйиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз:

- касбга йўналтириш миллий маркази / ташхис маркази;
- малака ошириш марказлари;
- умумий ўрта таълим мактаби;
- Ўзбекистон миллий телерадиокомпанияси;
- «Ўзбеккино» Миллий агентлиги.

Касбга йўналтириш ахборот марказлари (Ташхис маркази) вазифаси қуйидагилардан иборат бўлади:

- таълим ва меҳнат бозорлари ҳамда ота-онлар эҳтиёж ва талабларини ўрганиш, маркетинг тадқиқотларини ўтказиш;
- ўқувчиларни касбга йўналтириш бўйича мактаб дастурларини ишлаб чиқиш;
- мактабларда касбга йўналтириш ишларини мувофиқлаштириш;
- касбга йўналтириш тадбирларида иштирок этиш;
- мактаб ўқитувчилари ва ота-оналар ташкилотлари ишини назорат қилиш;
- мамлакат миқёсида умумий услубий ва мувофиқлаштириш ишларни амалга ошириш;

- таҳлилий шарҳлар тайёрлаш;

- касблар ҳақидаги маълумотларни такомиллаштириш бўйича тадқиқотларни ташкил этиш ва уларни амалга оширишга ҳисса қўшиш.

Унинг тасарруфида ҳудудий бўлинмалар бўлиб, уларнинг вазифаларига маҳаллий миқёсда касбга оид маълумотларни тўплаш ва тарқатишни ўз ичига олади.

Бу ерда асосий иш - касбий маслаҳат бериш бўлиб, ўқувчиларнинг психологик хусусиятларини аниқлаш учун психологик тестлар ва махсус жиҳозлардан фойдаланишга асосланган касбий диагностика ишлари олиб борилади.

Тақдим этилган тузилмада кўриниб турганидек, техник жиҳатдан директор мактабда содир бўлаётган барча жараёнлар учун жавобгардир, албатта, бироқ амалда мактабда касбга йўналтириш ишларини ташкил этиш ва мувофиқлаштириш вазифалари одатда директорнинг ўқув ишлари бўйича директор ўринбосарига юклатилади.

Ўқув ишлари бўйича директор ўринбосарининг вазифалари:

- касбга йўналтириш ишларининг стратегиясини белгилаш.

- ходимларнинг ишларни бошқариш, мувофиқлаштириш ва ўзаро уйғунлаштириш;

- ўқувчиларига касб ёки таълим йўналишини танлашда ёрдам бериши мумкин бўлган мактабнинг турли хил ижтимоий шериклар билан алоқаларини ўрнатиш;

- ўрта мактаб ўқувчиларининг касбий таърифи бўйича педагогик кенгашлар ва бошқа турдаги йиғилишларни ўтказиш;

- синф раҳбарлари, фан ўқитувчилари, психологларнинг касбга йўналтириш бўйича малакасини оширишни ташкил қилиш;

- ўқувчилар учун ишлаб чиқиш / меҳнат амалиётини ташкил қилиш;

- мактабда касбга йўналтириш ишларига жалб қилинган барча шахсларнинг ишини назорат қилиш;

- мактаб битирувчиларнинг касбга йўналтириш бўйича синф ва қўшимча дарсларни ташкил ва назорат қилиш.

Синф раҳбарининг вазифалари:

- ўқувчиларнинг мойиллигини аниқлаш бўйича психологик ва педагогик кузатувлар билан шуғулланиш ҳамда мактаб психологлари томонидан тестлар, анкеталар, кузатишлар ва бошқа маълумотлар киритилган индивидуал карталарини юритиш ва сақлаш;

- ўз синфи учун ўқувчиларнинг билим ва ижодий соҳаларда фаоллигини оширишга қаратилган турли хил усуллар, шакллар, воситалардан фойдаланган ҳолда болаларнинг касбий мойиллигини аниқлаш учун индивидуал режани тузиш;

- мактаб психологи ёрдамида индивидуал ёки гуруҳли касбга йўналтирувчи учрашувлар, суҳбатлар, конференцияларни ташкил қилиш ва ўтказиш;

- шаҳар, туман ва унинг атрофидаги олий ва ўрта махсус касб-ҳунар муассасаларида ўрта мактаб ўқувчилари томонидан очиқ эшиклар куни ва бошқа шунга ўхшаш тадбирларга ташрифларни ташкил этиш;

- ўқувчиларнинг ўзини ўзи баҳолашга ёрдам бериш;

- турли йўналишдаги ва фаолият соҳаларидаги корхоналарга болалар экскурсияларини ташкил қилиш;

- мактаб психологларига мактаб ўқувчилари ва уларнинг ота-оналарини касбга йўналтириш муаммолари бўйича тадбирлар ўтказишда ёрдам бериш;

- болаларга мартаба харитасини тузишга, касбий ва қўшимча таълим олиш учун индивидуал режани тузишга, шунингдек, маълум бир касбга нисбатан (своут-таҳлил) кучли ва заиф томонларини, афзалликлари ва камчиликларини таҳлил қилишга ёрдам бериш;

- ўқувчиларни онгли равишда касб танлашга тайёрлиги бўйича ота-оналар билан учрашувлар ўтказиш;

- машҳур ва юксак марраларга эришган инсонлар билан учрашувларни ташкил қилиш: олий ва ўрта махсус таълим муассасалари вакиллари, собиқ мактаб битирувчилари ва бошқалар.

Фан ўқитувчисининг вазифалари:

- уй вазифалари, узоқ муддатли кўшма лойиҳалар, факультативлар, девор газеталари, ишбилармонлик ўйинлари ва бошқалар каби турли хил техникалардан фойдаланган ҳолда ўқувчиларнинг қизиқиши ва шахсий ривожланишини ошириш;

- синф хусусиятларига қараб касбга йўналтириш мавжуд дастурларини мослаштиради ёки янгиларини ишлаб чиқиш;

- ўқувчиларда муҳим касбий кўникмаларни ривожлантириш;

- ўз фани доирасида касбга йўналтириш фаолиятини ташкил этиш;

Мактаб психологи вазифалари:

- мактаб ўқувчиларининг касбий ўзини ўзи англашга қаратилган турли тренинглар ва тадбирларни ўтказиш;

- ўқувчиларнинг муайян касбга бўлган қизиқишлари, истеъдоди, қобилияти, мойилликларини аниқлаш жараёнини ташкил этиш ва назорат қилиш;

- касб танлаш бўйича ўқувчиларнинг ота-оналари учун учрашувлар, суҳбатлар, психологик маслаҳатлар ташкил этиш ва ўтказиш;

- синф раҳбарлари билан биргаликда мактаб ўқувчиларининг ота-оналарини ўз касблари ҳақида ўқувчиларга ҳикоя қилиб бериш учун учрашувлар ташкил этиш;

- синф раҳбарларига ўқувчиларнинг касбий мойиллигини аниқлаш бўйича ўтказилган ишларини таҳлил талқин қилишда кўмаклашиш;

- ҳар бир ўқувчининг мустақил касб танлашга тайёргарлик даражасини назорат қилиш;

- мактаб ўқувчиларининг ёш хусусиятлари ва имкониятларини ҳисобга олган ҳолда гуруҳли ва индивидуал маслаҳатлар ўтказиш.

Қатор ривожланган мамлакатларда «Ижтимоий педагог», «Ижтимоий ишчи» каби ходимлар мактабларда ўқувчиларни касбга йўналтириш ишлари билан шуғулланадилар. Бироқ Ўзбекистонда бундай амалиёт ҳозирча жорий этилмаган.

Вазирлар Маҳкамасининг «Хизматчиларнинг асосий лавозимлари ва ишчилар касблари классификатори»да олий маълумотли «Ижтимоий педагог» лавозими мавжудлигини инобатга олган ҳолда, мактабларда ўқувчиларнинг касбга йўналтириш ишларини самарали ташкил этиш мақсадида **“Ижтимоий педагог” лавозимини киритиш мақсадга мувофиқ.**

Шунда, ижтимоий педагогнинг вазифалари қуйидагилардан иборат бўлади:

- ўрта мактаб ўқувчиларига турли ижтимоий масалалар бўйича маслаҳат бериш;

- синф раҳбарларига ўқувчиларнинг касбий ўзини ўзи англашда қийинчилик туғдирадиган турли хил ижтимоий муаммоларни таҳлил қилиш, олдини олиш ва бартараф этишда кўмаклашиш;

- касб танлаш ва таълим олиш масалаларида хавф остида бўлган болаларга қўшимча ижтимоий ва педагогик ёрдам кўрсатиш;

Кутубхоначининг вазифалари:

- мактаб кутубхонаси ходимлари мунтазам равишда синф раҳбарлари, фан ўқитувчилари, ўқувчилар ва уларнинг ота-оналари учун касбга йўналтириш масалалари бўйича тегишли адабиётларни таҳлил қилиш ва етказдириш;

- фаолиятнинг турли соҳаларидаги касблар ҳақидаги адабиётлар билан турли тадбирларни ташкил этиш;

- ўқувчиларнинг аниқланган таълимий қизиқишлари асосида уларга касблар тўғрисидаги маълумотларнинг сифати ва миқдорини яхшилашга ҳисса қўшадиган ва касбий мойиллигини белгилаш масалаларида ёрдам берадиган тегишли адабиётларни тавсия этиш;

- касб танлаш билан боғлиқ бўлган шаҳар, туман, вилоят, мамлакат тўғрисидаги катта ҳажмдаги маълумотларни ўрганиш, умумлаштириш ва тизимлаштириши. Булар – меҳнат бозорида кадрларга бўлган ҳозирги ва келажакдаги талаб ва эҳтиёжлар, маълумот, ўқув дастурлари, профессиограмма ва касбларнинг бошқа тавсифлари, фотосуратлар ва бошқалар ҳақида маълумот бўлиши мумкин;

Ўзбекистон миллий телерадиокомпаниясининг вазифалари:

- касбига меҳр қўйиб, фидойилик билан хизмат қилган ва қилаётган турли соҳа касб эгалари иштирокида “Менинг касбим – менинг тақдирим” рукнида кўрсатувлар тайёрлаш;

- касбларни улуғлайдиган, тарғиб қиладиган мавзуларда ролик, кўрсатув ва эшиттиришлар тайёрлаш ҳамда эфирга узатиш;

- ёшларнинг таълим даражасини, касбий эҳтиёжини аниқлаш, талабгор касбларга қизиқишини ошириш, касбга йўналтиришдаги энг муҳим йўналишлари билан боғлиқ муаммоларни кенг муҳокама қилиш, теле- ва радиодастурлар тайёрлаш;

- мамлакатимизнинг меҳнат бозорини, бу ерда содир бўлаётган ижтимоий аҳамиятга молик воқеалар ва тадбирларни ёритиш;

- мамлакатни демократик янгилаш, инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳимоя қилиш, ижтимоий-сиёсий ва социал-иқтисодий ислохотларни амалга ошириш жараёнларида ёшларнинг иштирокини кенг ёритиш;

- Ўзбекистон ёшлар иттифоқи ва бошқа ташкилотлар билан ҳамкорликда ёш авлоднинг фаол касбий позициясини шакллантиришга қаратилган

республика ва халқаро миқёсдаги турли теле-, радиофестивалларни ташкил қилиш.

«Ўзбеккино» Миллий агентлигининг вазифалари:

- халқ таълими тизимида кино-видео хизмат кўрсатиш даражасини ошириш;

- мамлакатимизда мавжуд ва истиқболдаги касбларнинг мазмунини акс эттирадиган кино ва видео маҳсулотларини яратиш ҳамда уларни намойиш этиш;

- касб фидойилари ҳақида кино ва видео маҳсулотларини яратиш ва уларни намойиш этиш;

- фахрли ва шарафли касблар ҳақидаги фильмларни ёшлар орасида кенг тарғиб ва ташвиқ қилиш;

- бугунги ёшлар ҳаёти, уларнинг хоҳиш-истаклари, қизиқишлари, ҳаётий мақсад ва режаларини ифодаловчи мазмундаги фильмлар ишлаб чиқарилишини ташкил этиш;

- ўсиб келаётган ёш авлодда ижодий дунёқарашни тарбиялаш ва шакллантириш мақсадида болалар аудиторияси учун мўлжалланган турли йўналишдаги фильмлар ва киножурналларни тайёрлаш ишларини ташкил этиш;

- импорт қилинадиган кино ва видео маҳсулотлари рўйхатига ёшларни касбга йўналтирувчи кино ва видео маҳсулотларини киритиш.

Шунингдек, ўқувчиларни ҳудуддаги мавжуд саноат корхоналари ва ташкилотларга саёҳатларни ташкил этиш, уларда касблар тўғрисида қуйидаги фикрларни шаклланишига ва маълумотларни олишга хизмат қилади:

- фаолият мазмуни;
- меҳнат шароитлари;
- касбий фазилатларга қўйиладиган талаблар;
- касбий таълимнинг минимал даражаси;
- ўртача йиллик иш ҳақи.

Ҳар қандай замонавий мактабда битирувчиларига касбга йўналтириш бўйича фаол дастури бўлиши лозим. Ўқувчиларга касбни танлашда ёрдам бериш учун у ёки бу шаклда директорнинг ўқув ишлари бўйича ўринбосаридан бошлаб кутубхона ходими билан тугайдиган деярли барча мактаб ходимлари жалб қилинади.

Умумий ўрта таълим базавий ўқув режаси доирасида касбга йўналтириш, меҳнат тўғрисидаги қонун ҳужжатлари асосларини, меҳнат бозорида мос вакансиялар излаш кўникмалари, ишга кириш учун резюмени тайёрлаш ва иш берувчи билан суҳбатдан ўтиш, ишга кириш учун ҳужжатларни расмийлаштириш ўргатиш мустақил ҳаётга илк қадам қўйишда йўлланма бўлади.

Халқ таълими учун аниқ давлат буюртмаси мавжуд бўлмаган шароитда мамлакат келажаги халқ таълими тизимига маркетинг маркетинг хизматларини татбиқ этишга боғлиқ. Давлат, соҳа, жамият учун зарур бўлган билимларни аниқлашда маркетингнинг мазмуни бўлган мослашувчан, узлуксиз ва рақобатбардош муассасани яратиш, уларнинг эҳтиё, талаб ва буюртмасни амалга оширишни ўрганиш лозим.

Бугунги кунда таълим муассасада нафақат билимларнинг катта ҳажмларини, балки ўқувчининг аниқ билимларни эгаллаши ва мустақил равишда янги билимларни таҳлил қилиш ва амалиётда қўллаш кўникмаларини шакллантиришга қаратилга бўлиши давр талаби ҳисобланади. Бу ва шу каби устувор вазифалар таълим истемолчилари эҳтиёжларини ва таълим бозори талабларини таҳлил қилишни талаб этади. Бу эса маркетинг томонидан ҳал қилиниши керак бўлади, яъни халқ таълими тизимида маркетинг хизматларини ташкил этиш керак бўлади.

Адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 31 декабрдаги “Ўзбекистон Республикаси бандлик ва меҳнат муносабатлари

вазирлиги фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 1066-сон Қарори

2. Раджиев А., Маманазарова Н. Касбга йўнавлтириш: муаммо ва ечимлар. Услубий қўлланма, Тошкент: «Типографф» МЧЖ босмахонаси, 2022 й., 142 б.

3. Эрметова Н.К., Ахмедова Н.К. Мактаб фаолиятини бошқариш масалалари // Ўқув қўлланма. – Т.: VNESHINVESTPROM. 2020. – Б. 367.